

BUILDING A TRAJECTORY FOR MASTERING IT COMPETENCE

Kerimtay A.

*Eurasian National University. L.N. Gumilyova
2nd year master student of computer engineering and software*

ПОСТРОЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ИТ КОМПЕТЕНЦИИ

Керимтай А.А.

*Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева Магистрант 2 курса вычислительной техники и программного обеспечения
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7418472>***Abstract**

It is known that the career stages conditionally look like this: after graduating from university, young people enter companies in low positions, after four or five years of work, if necessary, master additional education programs, by the age of 35 they get the desired position, and ten years after that they reach a peak in their career. Is it possible to accelerate your own movement up the career ladder? What are the most effective ways of professional development? Is it possible to overcome these established patterns?

Аннотация

Известно, что этапы карьеры условно выглядят так: после окончания университета молодые люди поступают в компании на низкие позиции, после четырех-пяти лет работы при необходимости осваивают программы дополнительного образования, к 35 годам получают желаемую должность, а через десять лет после этого достигают пика в карьере. Можно ли ускорить собственное движение по карьерной лестнице? Какие способы профессионального становления наиболее результативны? Возможно ли преодолеть эти устоявшиеся схемы?

Keywords: *competence, trajectory, professional skill, information systems.*

Ключевые слова: *компетенция, траектория, профессиональный навык, информационные системы.*

Современная тенденция перехода ряда стран к «компетентностному» подходу в оценке качества профессиональной подготовки специалистов определяет фундаментальные изменения в содержании и принципах проектирования существующих образовательных программ. Компетентностный подход предполагает усиление роста требований к будущему специалисту и основывается на вычленинии перечня «пороговых» способностей (компетенций), которыми должен обладать специалист для выполнения своих профессиональных задач и должностных обязанностей. За «единицу» измерения результатов реализации образовательной программы принята такая показательная характеристика профессиональности как «компетенция». Перечень способностей является базисом для определения более конкретных компонентов компетенций и их наполнения определенными характеристиками (объемами знаний, умений, навыков, способностей и установок личности и др.). Проектирование модели компетентности будущего специалиста с несколькими обоснованными уровнями на основе всех характеристик ее компонентов позволит создать некую «траекторию» профессионального роста для обучаемых и выстроить образовательную программу в соответствии с уровнями компетентности. Профессиональные стандарты отражают современные требования работодателей как к традиционным, так и динамично формирующимся профессиям ИТ-отрасли (программист, системный

аналитик, специалист по информационным системам, менеджер информационных технологий, администратор баз данных и др.).

Опора на компетентностный подход при проектировании образовательных программ потребует от педагогов конструктивных методов в целеполагании при разработке учебных материалов, в практичности образовательных технологий и других составляющих учебного процесса. Главными в целеполагании становятся уже не знания, умения и навыки, а обоснованные уровни компетенций специалиста.

Формирование профессиональной компетентности специалиста в вузе требует качественно иного подхода к организации учебного процесса. Необходимо создать систему, объединяющую в образовательное пространство несколько разнородных сред существования обучаемых: учебную, учебно-профессиональную и социальную.

Учебная среда формируется из различных форм и видов учебных занятий по дисциплинам образовательной программы направления подготовки. При этом необходимо привлекать собственный опыт обучающихся и моделировать деятельность профессионалов по обсуждению теоретических противоречивых вопросов и проблем предметной области.

Учебно-профессиональная среда образуется при поддержке образовательного процесса интерактивными формами обучения (проблемные дискуссии, деловые и имитационные игры, совместная

деятельность, мастер классы, конференции и др.), а также проведением учебных и производственных практик, выполнением курсовых и дипломных работ, при выполнении которых студенты решают реальные практические или исследовательские задачи, где ранее полученные знания становятся ориентиром. При этом существенно возрастает доля интерактивных орг.форм обучения и диапазон вариантов этих форм в общем образовательном пространстве. Принимая участие в исследованиях, разрабатывая проекты по профессиональной тематике, студенты приближаются к позиции специалиста.

Социальная среда проявляется в активном общении обучающихся и преподавателей, в ходе которого происходит обмен знаниями, опытом, проблемами, путями поиска их разрешения.

Интеграция названных сред в единую систему образовательного пространства позволит получить оптимальное сочетание информационных, педагогических, управленческих и коммуникационных технологий при реализации образовательных программ, построенных на основе компетентностной модели.

Каждую компетенцию возможно представить в виде сетевой структуры, где узлами являются те учебные дисциплины и формы учебно-профессиональной деятельности (курсовые работы, проекты, практики), в рамках которых она формируется, а связывающие их линии могут интерпретироваться как отображение междисциплинарных взаимодействий.

Например, в ЕНУ по направлению профессиональной подготовки 6В06104 «Вычислительная техника и программное обеспечение» (квалификация – бакалавр) определяет в качестве одной из профессиональных компетенций проектной деятельности «способность моделировать и проектировать структуры данных и знаний, прикладные и информационные процессы». Согласно учебному плану формирование названной компетенции обеспечивается в дисциплинах: «Информатика и программирование», «Объектно-ориентированное программирование», «Современные системы программирования», «Программная инженерия», «Информационные системы и технологии», «Проектирование информационных систем», «Базы данных», «Разработка программных приложений», «Системная архитектура информационных систем», «Интеллектуальные информационные системы»; курсовых работах по дисциплинам: «Проектирование информационных систем», «Базы данных»; а также в рамках учебной (2 курс), производственной (3 курс) и преддипломной (4 курс) практик и завершается выполнением выпускной квалификационной работы.

На следующем этапе необходимо определить конкретные компоненты компетенций и их наполнение определенными характеристиками (объемами знаний, умений, навыков, способностей и установок личности и др.) в рамках каждой отдельной дисциплины и формы учебно-профессиональной деятельности, выделив в них соответствующую систему взаимосвязанных учебных задач. При этом содержание учебных материалов должно быть структурировано в систему модулей знаний в четком соответствии с основными видами деятельности обучаемых, а организация учебного процесса базироваться на моделировании реальных производственных процессов.

Исходя из смысла компетенции, целесообразно выделить несколько уровней сформированности компетенции: компетенция сформирована на высоком уровне, компетенция сформирована на хорошем уровне, компетенция сформирована на среднем уровне, компетенция сформирована на низком уровне, компетенция не сформирована. Имея результаты диагностик компетенции у каждого студента за весь период обучения, мы можем определить интегральную оценку I за все диагностики и определить уровень сформированности компетенции у данного студента. Для вывода о готовности выпускника к профессиональной деятельности на основе информации об уровнях сформированности всех компетенций, на наш взгляд, целесообразно использовать системы нечеткого вывода. Такой подход позволит выстроить логику последовательности изучаемых дисциплин, оптимизировать содержание учебных материалов и провести объективную оценку роста и развития профессиональной компетентности с обязательной рефлексией обучающимися опыта и результатов их учебной деятельности.

Список литературы:

1. Профессиональные стандарты в области информационных технологий. — М.: АП КИТ, 2008. — 616 с.
2. Дудина И.П. Проектирование образовательной программы магистров прикладной информатики. Информатика и образование. 2010. № 4. С. 107-111.
3. Перерва А.Д., Иванова В.А. Путь аналитика. Практическое руководство IT-специалиста. — СПб.Питер, 2012. — 304 с.
4. Гущина О.М., Крайнова О.А. Создание информационно-образовательной среды как единого информационного комплекса учебного заведения. Информатика и образование. 2014. № 2 (251). С. 5-10.